

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE
DE MINAS GERAIS – CÂMPUS SÃO JOÃO DEL-REI**

SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO: UMA REVISÃO DA LITERATURA

São João del Rei

2022

CARLA DAMIANA DE SOUZA

SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – Campus São João del Rei, como requisito para a obtenção do título de Graduação em Gestão da Tecnologia da informação

Orientadora: Lúcia Helena de Magalhães

SÃO JOÃO DEL REI

2022

RESUMO

Os Sistemas de Recomendação têm como função oferecer sugestões de itens usando como base o perfil do usuário. São usados diversos métodos e estratégias para coletar os dados, armazenar, realizar filtragens para que as recomendações sejam feitas de acordo com a necessidade e interesse dos usuários. Uma das principais aliadas desses sistemas é a Inteligência Artificial (IA). Através dela, são utilizadas técnicas de aprendizagem de máquina que tem a competência de aprender com as interações dos usuários e dessa forma, realizar sugestões de itens personalizados para seus clientes. No comércio eletrônico, os sistemas auxiliam na competitividade do mercado e na experiência de compra do cliente. Um dos principais objetivos dos Sistemas de Recomendação é analisar o perfil do cliente e fazer sugestões assertivas e personalizadas.

Palavras-chave: Sistemas de Recomendação, E-commerce, Aplicabilidade de Sistemas de Recomendação.

ABSTRACT

The Recommender Systems have the function of offering suggestions of items based on the user's profile. Several methods and strategies are used to collect data, store, and perform filtering so that recommendations are made according to the needs and interests of users. One of the main allies of SR is artificial intelligence (AI) machine learning techniques that have the competence to learn from user interactions and thus make suggestions for personalized items for their customers. In e-commerce, systems help in the competitiveness of the market and in the customer's shopping experience. One of the main objectives of the Recommender Systems is to analyze the customer's profile and make assertive and personalized suggestions.

Keywords: Recommender Systems, E-commerce, Applicability of Recommender Systems.

INTRODUÇÃO

Os papéis dos Sistemas de Recomendação (SR) são sugerir conteúdos de acordo com os perfis dos usuários. Com o aumento da quantidade de conteúdos disponibilizados em plataformas e-commerce, os SR auxiliam no modo de exibição de itens devido a recolocação de produtos conforme as preferências dos usuários. “...os principais processos na estrutura de um Sistema de Recomendação são a identificação de usuário, coleta de dados para formação do perfil do usuário, aplicação de estratégias utilizando técnicas de recomendação e visualização dos itens recomendados (SCHAFFER; KONSTAN; RIEDL, 1999 *apud* LIMA, 2016, p.13). Uma das principais aliadas desse processo é a IA (Inteligência Artificial). Os métodos de aprendizagem de máquina, subárea da IA, são capazes de analisar e compreender o comportamento dos usuários nas plataformas.

As recomendações podem parecer de diferentes formas, mas o principal objetivo é a sugestão de itens personalizados aos clientes. Para atingi-los, os sistemas de recomendação utilizam diversas técnicas e combinações de filtragens para realizar as recomendações de itens de acordo com a necessidade do usuário, tendo como base a interação do cliente com o item/conteúdo e/ou produto, grupos de similaridade e análise do perfil do usuário.

Muitas plataformas utilizam esse método para obter vantagem no mercado, pois ao analisar o perfil do cliente são feitas sugestões de acordo com a necessidade. Ao melhorar a qualidade de navegação do cliente, os SR são grandes aliados do mercado digital ao auxiliar os clientes a realizar compras e oferecer produtos de acordo com a sua demanda.

1.1 Problema

Os sistemas de recomendação estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, eles visam ajudar os usuários em vários processos de tomada de decisão realizando sugestões personalizadas de acordo com o perfil do usuário. Qual é o conceito dos sistemas de recomendação? Quais são as principais classificações e filtragens? Qual a aplicabilidade dos sistemas de recomendação? Qual a aplicabilidade do SR no comércio eletrônico?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Analisar o comportamento dos sistemas de recomendação e como eles conseguem compreender o comportamento de seus usuários fazendo sugestões cada vez mais precisas e identificar qual o impacto das recomendações no e-commerce.

1.2.2 Objetivos específicos

Para atingir as propostas apresentadas acima foram estabelecidos alguns objetivos para esse trabalho de conclusão de curso:

- Realizar uma revisão bibliográfica sobre os Sistemas de Recomendação;
- Identificar como os Sistemas de Recomendação conseguem distinguir e definir padrões de comportamento para sugerir conteúdos personalizados;
- Pesquisar quais são as classificações dos SR;
- Analisar a aplicabilidade dos Sistemas de Recomendação no e-commerce.

1.3 Justificativa

Os Sistemas de recomendação são métodos capazes de capturar dados e analisá-los com o objetivo de melhorar a capacidade do processamento de indicação. Os Sistemas de Recomendação são uma fonte de lucro e aprimoramento constante no setor de comércio eletrônico. No ano de 2021, o e-commerce brasileiro registrou um crescimento de 26,9% e a expectativa de crescimento entre os anos de 2021 e 2025 é de 42% (ESTADO DE MINAS, 2022).

Utilizando a modelagem de dados e algoritmos é possível fazer que o sistema aprenda padrões comuns dos usuários. Assim, o sistema consegue adaptar de forma rápida, além de prever a escolha de usuários e realizar ofertas de produtos / conteúdos. Desta forma, como os Sistemas de Recomendação estão cada vez mais relevantes principalmente no mundo dos negócios, torna-se cada vez mais pertinente o estudo a respeito do tema.

1.4 Metodologia

Para a realização deste trabalho, optou-se pelo método de pesquisa descritiva com o objetivo de analisar como os Sistemas de Recomendação conseguem analisar, identificar e definir padrões de comportamento para recomendar conteúdos personalizados para usuários. Para a elaboração desta pesquisa, foram realizadas buscas em artigos que contemplassem a temática. As bases de dados utilizadas na pesquisa bibliográfica foram o Google Acadêmico e *Scientific Electronic Library Online* – Scielo.

A finalidade do trabalho é analisar o processo de como os sistemas de recomendação definem padrões de comportamento de usuários e sugerem conteúdos. Dessa forma, realizar-se-á uma revisão de literatura sobre os mesmos.

2. CONCEITO DE SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO

Os Sistemas de recomendação são métodos capazes de capturar dados e analisá-los com o objetivo de entregar recomendações relevantes e personalizadas aos usuários. De acordo com Motta (2012, p.231), “os sistemas são como filtros de informação para apresentar itens ou objetos – como páginas web, filmes, músicas, livros, medicamentos, lojas, artigos – que provavelmente são do interesse do usuário.” (SHAFFER, 2001 *apud* MOTTA, 2012 *et.al*, p.231). Esses sistemas têm um papel fundamental em redes sociais, *e-commerces* e plataformas de *streamers*. Os sistemas de recomendação são uma fonte de lucro em constante evolução no setor do comércio eletrônico.

Um dos princípios dos Sistemas de Recomendação é o pensamento de que se um item/conteúdo é relevante para mim, ele também pode ser relevante para alguém similar. Desse modo, “os Sistemas de Recomendação auxiliam no aumento da capacidade e eficácia deste processo de indicação já bastante conhecido na relação social entre seres humanos.” (Resnick and Varian 1997 *apud* LINHARES, FERNANDES 2012, p.4). O sistema é um conjunto de técnicas que seleciona itens tendo como base a interação e interesses de seus usuários.

Uma área que vem sendo amplamente pesquisada e também aplicada comercialmente com o intuito de fornecer subsídios para a personalização de massa é a área de sistemas de recomendação. Um sistema de recomendação é um mecanismo capaz de aprender com as experiências dos usuários para poder recomendar, dentre os produtos disponíveis, o que seja mais interessante para um usuário particular. (VENSON, 2002, p. 16).

Devido ao grande retorno que os sistemas de recomendação trazem, os usuários de plataformas de *streaming*, *e-commerce* e redes sociais estão cada vez mais habituados a ver propagandas e/ou ficar horas em redes sociais assistindo aos vídeos e séries que nos prendem a atenção, uma vez que, houve a indicação do conteúdo conforme o seu histórico. “Um sistema de recomendação é uma aplicação de aprendizado de máquina (do inglês *machine learning*) para negócios que, por meio de modelagem de dados e aplicação de algoritmos, tentam prever a nota (*rating*) ou preferência de um usuário a um determinado item.” (MORANDINO, Matheus; RODRIGUES, Michelly, 2020, online). Pode-se dizer que o algoritmo

trabalha conforme os dados que são gerados diariamente, de acordo com a forma em que geramos os dados a todo momento é possível perceber que os sistemas conseguem realizar filtragens e fazer as recomendações personalizadas cada vez mais assertivas.

A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que consiste na capacidade dos computadores se comportarem de forma inteligente para executar tarefas complexas. Uma das suas principais finalidades é o aprendizado de tarefas, resolução de problemas específicos e interpretação de dados. A inteligência artificial é dividida em vários segmentos, um deles é o *machine learning* que pode ser definido como "um campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem terem sido programados para tal" (SAMUEL, 1959 *apud* LIMA, 2016) a evolução do estudo de reconhecimento de padrões e teoria da aprendizagem computacional deu origem à subárea da inteligência artificial.

O Machine Learning está relacionado ao desenvolvimento e elaboração de modelos analíticos de aprendizagem de máquina. Trata-se de sistemas que são desenvolvidos para capacitar e treinar softwares e tem como objetivo auxiliar em aplicações e insights para melhores tomadas de decisão. As máquinas são treinadas e aprendem por meio de experiências e dados a realizar tarefas de maneira precisa e eficiente.

2.1 História

Os Sistemas de Recomendação surgiram como uma subárea de pesquisa da área de Sistemas de Filtragem de Informação (SFI) e evoluíram para se tornar uma área independente (MEDEIROS, 2013). Um dos principais objetivos dos SFI é a controle de sobrecarga de informação que foi gerada a partir do uso de emails. "O processo de filtragem de informação consiste em analisar um fluxo de informações que chega, comparar os documentos neste fluxo com tópicos de interesse do usuário e selecionar os documentos pertinentes."(BELKIN, 1992 *apud* CARDOSO, 2000, s/p). Os estudos na área foram iniciados em meados da década de 90 devido a necessidade de gerenciar os grandes volumes de informações geradas em razão da quantidade de mensagens trocadas em correios eletrônicos.

Desta forma, a técnica utilizada para resolver esse problema foi a filtragem baseada em conteúdo.

Um dos primeiros Sistemas de Recomendação a ser criado foi denominado RINGO (SHARDANAND; MAES, 1995), o sistema era responsável por recomendar músicas baseadas no perfil, gostos e grupos de pessoas que possuíam similaridade. Esse sistema é bem semelhante a plataforma de *streaming Spotify* onde é recomendado músicas, *podcasts* e outros tipos de entretenimento utilizando o mesmo conceito. Os sistemas de recomendação são a evolução dos sistemas de filtragem cooperativa e ao passar dos anos foram surgindo novos sistemas. Pode-se observar a crescente linha de tempo dos sistemas na Figura 1.

Figura 1 - Linha do tempo dos sistemas de recomendação

Fonte: Motta *et.al* (2012)

Após o aumento do comércio eletrônico, as empresas introduziram a ferramenta de recomendação como estratégia de destaque e competitividade. “O objetivo de um Sistema de Recomendação é sugerir itens de um determinado domínio que melhor se encaixam no perfil de interesse do usuário e assim realizar a recomendação, reduzindo a tarefa exaustiva de busca por itens (MACK, 2010 *apud* LIMA, 2016, p.13). Os sistemas precisam entender as necessidades, preferências e dificuldades dos seus usuários. A partir das técnicas utilizadas, os sistemas aprendem e identificam os gostos dos usuários e dessa forma fazem as recomendações personalizadas a eles.

2.2 Classificação dos Sistemas de Recomendação

Os sistemas de recomendação fazem a combinação de técnicas com o objetivo de classificar itens com base no interesse dos usuários. "Sistemas de recomendação provaram ser valiosos por ajudar os usuários a lidarem com a sobrecarga de informações ao filtrarem elas e recomendarem o que seria de interesse aos mesmos." (BONIN, 2018, *online*). As classificações e filtragens podem ser divididas da seguinte forma:

2.2.1 Recomendação Baseada em Conteúdo

Esse método usa como base a propriedade da similaridade dos itens. "Os recomendadores baseados em conteúdo utilizam um princípio para realizar sua tarefa: analisar o conteúdo dos itens que foram avaliados pelo usuário e os demais itens do sistema para realizar as recomendações" (PAZZANI, 1999 *apud* SILVA, 2014, p.10). O algoritmo trabalha com os dados fornecidos pelos usuários por meio de classificações, interações e histórico de buscas. Nesse segmento, Góis (2015) cita Adomavicius (2005) ao afirmar que:

Sistemas de recomendação baseados no conteúdo tentam prever o grau de utilidade de um determinado produto para um determinado usuário com base em seu histórico. A utilidade de um produto para um usuário tem seu cálculo baseado no grau de utilidade e relevância, para os itens pertencentes ao conjunto de assuntos do interesse, adquiridos em algum momento do passado. (GEDIMINAS ADOMAVICIUS, 2005 *apud* GÓIS, 2015, p.28)

A perspectiva de Góis vai ao encontro com a ótica de Vieira e Nunes (2012) que afirmam que esse tipo de recomendação baseia-se na recuperação de dados e faz uso de técnicas de extração, buscando descobrir informações explícitas, caso venham descritas nos metadados ou implícitas onde são realizadas comparações dos conteúdos utilizados e analisadas suas similaridades.

Figura 2 - Filtragem baseada em conteúdo
CONTENT-BASED FILTERING

Fonte: Morandino; Rodrigues (2020)

De acordo com Reis (2012), nesse método são utilizados perfis de itens que são agrupados em um conjunto. Também são criados perfis de conteúdos, atrelados a esses, eles são colocados vetores de pesos associados às características dos itens. Os pesos que foram associados às características refletem a sua importância para o usuário, com base no seu perfil e nos perfis associados aos itens, o sistema realiza uma busca de usuários com gostos que se correspondem por meio de mecanismos estatísticos ou aprendizagem de máquina.

2.2.2 Recomendação baseada em Conhecimento

A filtragem baseada em conhecimento se baseia na necessidade dos usuários de fazer as recomendações específicas e personalizadas. De acordo com Reis (2013, p. 13), “este método tenta entregar sugestões ao utilizador com base no conhecimento acerca da necessidade de um utilizador para com um determinado item”. As recomendações são feitas a partir da utilidade e das preferências do usuário. Dessa forma, são definidas estratégias que visam consultar o histórico do usuário com o objetivo de analisá-los e assimilar com a necessidade atual.

Segundo Alvarez *et.al* (2016, p.281) “Essa técnica permite ao Sistema de Recomendação aprender os perfis dos usuários para uma futura personalização dos

resultados, assim como a apresentação de recomendações baseadas em inferências...”. Essa filtragem analisa a base de conhecimento específica do usuário conforme a necessidade e preferências.

2.2.3 Recomendação Colaborativa

A filtragem colaborativa se baseia na relação entre a similaridade entre os usuários. Nas palavras de Reis (2012, p. 12) “...a proximidade nas preferências de dois utilizadores é calculada com base na semelhança entre o histórico de classificações que os utilizadores atribuíram a cada item.” O processo consiste em filtrar os padrões e informações de seus usuários utilizando algoritmos e técnicas para construir uma base de dados com informações sobre as preferências de conteúdos de seus usuários.

Essa técnica chamada de “automatização do boca-a-boca” por Shardanand & Maes (1995) tem como princípio uma filtragem onde o trabalho de identificação do conteúdo relevante (ou de qualidade sob a ótica individual do usuário) pode ser realizado de modo particionado entre os utilizadores do sistema quando cada um registra sua avaliação a um item recuperado. (SILVA, 2014 p.15)

Segundo Bonin (2018, *online*), “a similaridade dos itens é determinada pela similaridade da avaliação dos mesmos pelos usuários que tenham avaliado os mesmos itens, ou seja, se os usuários tiverem avaliado itens com notas similares, provavelmente eles tenham gostos parecidos...”. De acordo com Lima (2016), a semelhança no perfil do usuário é baseada na similaridade do histórico dos itens classificados pelos usuários. O perfil de um novo usuário é avaliado e comparado aos outros usuários presentes na base de dados, após a análise são feitas as recomendações baseadas nos grupos com preferências semelhantes. Como pode-se observar na Figura 3, as recomendações são baseadas em preferências, comportamentos e escolhas de usuários ao longo do processo.

Figura 3 - Filtragem colaborativa
COLLABORATIVE FILTERING

Fonte: Morandino; Rodrigues (2020)

Para Lima (2016), a semelhança nos perfis dos usuários é calculada com base na similaridade do histórico de itens classificados por outros usuários. De acordo com Silva (2018) a técnica pode ser executada em domínios onde não há muitos conteúdos atrelados a itens ou onde o conteúdo é de difícil análise.

O fundamento dessa filtragem é a troca de experiências entre usuários e a utilização do conjunto de dados obtidos e analisados para realizar recomendações para grupos com gostos similares. A técnica de filtragem colaborativa é considerada a mais popular e mais implementada nos sistemas de recomendação.

2.2.4 Abordagem híbrida

"Os Sistemas de Recomendação Híbridos combinam duas ou mais técnicas de recomendação visando suprir as desvantagens que cada uma tem individualmente" (BURKE, 2002 *apud* SOUZA, 2018, p. 26). Esse método é composto pela filtragem colaborativa e baseada em conteúdo e/ou mais filtragens com o objetivo de aumentar o desempenho e reduzir as limitações ao realizar uma recomendação.

Figura 4 - Filtragem híbrida

Fonte: Lopes (2007)

Segundo Reis (2012), a abordagem híbrida é a combinação de várias abordagens com o objetivo de colmatar os pontos fracos de uma abordagem com os pontos fortes de outras. De acordo com Trindade (2020) há diversas técnicas de recomendação híbrida, ao agregar duas ou mais estratégias a possibilidade de atingir um desempenho máximo, é maior, algumas das técnicas são apresentadas na Tabela 1:

Tabela 1 - Modelos de filtragem híbrida

Modelos de filtragem híbrida	
Modelos	Descrição
Alternado	Introduz complexidade adicional no processo de recomendação, dado que o critério de intercalação deve ser determinado, introduzindo outro nível de parametrização.
Aumento de variáveis	Oferece uma forma de refinar o desempenho de um sistema principal. As variáveis geradas pelo modelo treinado são introduzidas na entrada do segundo sistema.
Cascata	Envolve um processo por etapas, onde a primeira consiste gerar uma classificação aproximada dos candidatos e a segunda refina a recomendação dentro do conjunto de candidatos.
Combinação de variáveis	Permite que o sistema considere dados colaborativos sem depender exclusivamente deles, reduzindo, assim, a sensibilidade do sistema ao número de utilizadores que classificaram um item.
Misto	Esta técnica é utilizada para gerar simultaneamente um grande número de recomendações de mais do que uma técnica.
Meta-nível	Combinação que consiste em usar o modelo treinado como entrada para outro sistema de recomendação

Fonte: Trindade (2020)

De acordo com Pagnossim (2018), os sistemas híbridos tendem a gerar melhores resultados devido à combinação de técnicas de filtragem. Os sistemas que utilizam a abordagem híbrida visam melhorar a qualidade e superar as limitações a fim de trazer resultados cada vez mais precisos.

3. APLICABILIDADE DOS SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO

Os SR usam algoritmos que conseguem sugerir conteúdos aos seus usuários utilizando recursos de predição baseados em probabilidades. Esses sistemas utilizam técnicas de Machine Learning (aprendizagem de máquina) e Recuperação da Informação combinados com algum tipo de filtragem a fim de compreender os padrões e analisar os dados obtidos para fazer uma recomendação inteligente e precisa. Segundo Reategui, Cazella (2005) em um sistema de recomendação as pessoas fornecem recomendações como entradas e o sistema agrega e direciona para indivíduos considerados potenciais interessados nesse tipo de recomendação.

Os sistemas auxiliam os usuários a lidar com o grande volume de informações fazendo que apareça conteúdos personalizados para garantir uma navegação de qualidade. “Um sistema de recomendação assiste-nos neste processo social de tomada de decisões baseado na experiência de outros” (RESNICK; VARIAN, 1997 *apud* REIS, 2012, p.5). Os sistemas agem como filtros para apresentar itens e conteúdos baseado no que é relevante para o indivíduo, eles estão cada vez mais presentes no processo de tomada de decisão, nessa perspectiva Alvarez *et.al.* (2016) confirmam:

...para o adequado funcionamento desses sistemas, os mesmos devem dispor de um amplo conhecimento sobre os usuários com os quais interagem, saber sobre as suas preferências, gostos e necessidades. Para tanto, os elementos essenciais são a coleta, o processamento e o armazenamento dos dados dos usuários, que possibilitam a identificação dos mesmos ao mesmo tempo que facilitam o oferecimento das informações sobre aqueles produtos que tem relação com seus perfis”. (ALVAREZ, SIRIANI, *ET AL.*, 2016, p. 280).

Segundo a ótica dos autores mencionados, pode-se constatar que geralmente os sistemas são baseados nas informações de características onde o indivíduo fornece informações dos itens como palavras chave na busca de um item, categorias, descrições de produtos e preferências. Segundo Barth (2010, p.59), “esses sistemas de recomendação fazem uso de uma estrutura chamada perfil de

usuário. Um perfil de usuário consiste, principalmente, de conhecimento sobre as preferências individuais que determinam o comportamento do usuário” (BARTH, 2010, p.59). Outra forma de obter esses dados são as interações entre o indivíduo e o item onde são comparadas as informações do relacionamento como as interações realizadas, avaliações e apreciações.

3.1 Exemplos de Sistemas de Recomendação:

Os sistemas de recomendação trazem inúmeras vantagens no mercado. Os dados que são capturados e analisados com o auxílio da IA, o sistema consegue aprender cada vez mais o gosto de seus usuários e dessa forma faz sugestões cada vez mais precisas. Nos próximos subcapítulos há exemplos de sites que utilizam essa ferramenta tão relevante.

3.1.1 Amazon

A Amazon é um site de comércio eletrônico que utiliza os sistemas de recomendação baseado em filtragem colaborativa. Para realizar as recomendações, o sistema leva em consideração o histórico de navegação do usuário, seu comportamento, interação e similaridades de perfis. No site da empresa há várias seções onde pode-se observar nitidamente como as recomendações são realizadas.

... o sistema conta com áreas para que os usuários possam interagir com o sistema na forma de feedback direto, onde os clientes podem realizar avaliações sobre os produtos), implícita (o site analisa as interações do usuário com o site como páginas visitadas, últimos produtos visitados, itens do carrinho de compras, histórico de compras e busca por palavras-chave) e da comunidade (serve para obter os produtos mais populares, mostrar as avaliações e comentários de outros usuários sobre vários produtos...
(BORGES; OLIVEIRA, 2010, p.7)

Segundo Kavinski “O algoritmo por trás destas recomendações é turbinado por inteligência artificial, chamado internamente de “item-based collaborative filter” e

está em constante evolução” (KAVINSKI, 2020, *online*). São utilizados três tipos de coletas de informações dos usuários: explícita, implícita e comunitária.

Figura 4 - Amazon

Fonte: Schiavini (2019)

O objetivo da plataforma é tornar os usuários que estão navegando na internet em compradores utilizando as sugestões de compras. Ao se tornar cliente da loja são analisados e armazenados seus históricos de compras e interações, dessa forma a loja será personalizada de acordo com o perfil do usuário.

3.1.2 Netflix

Para fazer suas recomendações a Netflix usa como base o histórico de visualizações, as interações feitas na plataforma, as escolhas de outros assinantes que têm preferências similares, informações de gênero, categorias, atores e títulos. São utilizados algoritmos baseados na IA que levam em consideração as ações do usuário dentro da plataforma, conceitos de *marketing* e interações de outros usuários que possuem interesses semelhantes.

Figura 5 - Netflix

Fonte: Schiavini (2019)

Segundo Correia (2021, p. 17), "cada interação do utilizador com o serviço de *streaming* é registada e analisada, sendo possível extrair diversos dados, desde os hábitos de visualização até ao dispositivo que mais é utilizado para visualizar conteúdos." Dessa forma a plataforma utiliza esses dados para recomendar conteúdos personalizados aos seus assinantes. Na plataforma de *streaming* é utilizada a filtragem colaborativa e híbrida para encontrar usuários com gostos similares e recomendar conteúdos de acordo com o grupo.

3.1.3 Spotify

A plataforma de *streaming* que faz a recomendação de músicas utiliza diversas técnicas de recomendação para sugerir músicas de acordo com as preferências do usuário. O *Spotify* oferece duas formas de seus usuários criarem uma conta, há a opção de conta *free* e *premium*. Ao escolher a opção *free* o usuário possui limitações na plataforma como a aparição de anúncios, limites de vezes para

pular uma música e as *playlists* podem ser ouvidas apenas no modo aleatório. Ao escolher a conta *premium* o usuário poderá escolher qual o melhor plano para ele e não há as limitações descritas na opção *free*.

Figura 6 - Spotify

Fonte: Schiavini (2019)

Para Ferrareli *et al.* (2020) a personalização que acontece semanalmente nas *playlists* recomendadas para o usuário consiste em um sistema automatizado que monitora o comportamento e combina com as informações que são coletadas e armazenadas. O sistema também usa como base as informações de perfis semelhantes para realizar as recomendações.

3.1.4 RINGO

O RINGO foi um dos primeiros sistemas de recomendação (SHARDANAND; MAES, 1995) ele utilizava a filtragem colaborativa para fazer recomendações de músicas, sobre o sistema Ringo, os autores dizem:

O trabalho explora similaridades entre os gostos de diferentes usuários para recomendar itens, baseado no fato de que os gostos das pessoas apresentam tendências gerais e padrões entre gostos, e entre grupos de pessoas. Neste sistema as pessoas descrevem suas

preferências musicais através da avaliação de algumas canções. Estas avaliações constituem o perfil dos indivíduos. O sistema usa então estes perfis para gerar recomendações para usuários individuais. Para o seu funcionamento, primeiramente usuários similares são identificados. (REATEGUI; CAZELLA, s/p)

O sistema atua após verificar e identificar os perfis que possuem alguma similaridade. De acordo com Mack (2010) a identificação e comparação de perfis no sistema pode prever o quanto o usuário gostaria de um álbum/artista que ainda não foi avaliado pelo mesmo.

3.2 Formas de atuação de Sistemas de Recomendação

Segundo Motta *et al.* (2012) os sistemas de recomendação podem se apresentar de diferentes formas e elas podem ter ações diferentes na recomendação de conteúdos aos seus usuários, as formas de atuação dos sistemas são:

- Atuação proativa: os usuários precisam se cadastrar para conceder consentimento para o envio de recomendações que são enviadas via correio eletrônico. Esse tipo de atuação é semelhante a e-mails que ficam na aba de promoções e spam.
- Atuação sob demanda: as recomendações serão enviadas e/ou mostradas ao usuário se forem solicitadas. Normalmente acontece via *links* que são direcionados a produtos e conteúdos personalizados para o usuário.
- Atuação passiva: esse tipo de atuação são os mais comuns, quando um usuário busca um produto e na mesma tela aparece produtos relacionados ao que foi buscado.
- Recomendações genéricas: onde são apresentados sugestões aos usuários com base no grupo de pessoas com gostos similares. Essa recomendação também pode ser feita com base nos conteúdos mais populares da plataforma.

- Recomendações efêmeras: esse tipo de recomendação leva em consideração o histórico de navegação, após ser analisado são recomendados outros produtos que geralmente são vendidos em conjunto, normalmente esse tipo de recomendação é chamado de venda casada.
- Recomendações persistentes: é feita uma análise de comportamento dos usuários e as sugestões são totalmente personalizadas.

4. APLICABILIDADE DOS SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO NO E-COMMERCE

Os sistemas de recomendação são fundamentais no mercado digital auxiliando o consumidor a realizar compras oferecendo produtos personalizados com base na análise de perfis. Segundo Silva (2019, p.21) “o objetivo de todos os negócios é fazer com que os consumidores comprem seus produtos e desenvolvam uma relação próxima com a marca”. Ao reconhecer o gosto do cliente por meio de técnicas de inteligência artificial fica cada vez mais fácil fazer sugestões personalizadas e obter a satisfação do cliente, fazendo que o cliente fique cada vez mais satisfeito. Dessa forma, as compras ficam mais assertivas e são recomendados conteúdos com relevância de acordo com o perfil do usuário. A assertividade na sugestão do produto gera confiabilidade do cliente e estabelece uma relação mais próxima com a empresa.

Os sistemas de recomendações poupam tempo e esforço aos clientes, saltando passos na fase de pesquisa e formulação, com a recomendação de produtos baseada em compras anteriores. No momento de avaliação de alternativas, este sistema mostra ao utilizador produtos similares ou complementares, simplificando o processo e, no final, com os dados recolhidos durante o CJ, ajudará o cliente com recomendações futuras. (WILMA, 2019 *apud* MOURA, *et al.* 2021, p.9)

Muitas empresas aproveitam dessa técnica para obter vantagens no mercado, as recomendações são feitas por meio de sistemas que utilizam o Machine Learning como aliado para “aprender” o gosto do usuário e recomendar produtos ou conteúdos que correspondem ao seu perfil. Como aponta Motta *et al.* (2012) os

sistemas de recomendação são uma realidade embutida em muitos sites de compra. Os principais componentes são cliente e o produto, onde eles são sugeridos devido a função que avalia a utilidade do produto ao cliente. O e-commerce é um dos principais beneficiados, as recomendações fazem que a experiência do cliente seja mais atrativa pois os produtos são exibidos conforme a análise de perfil do cliente.

Sistemas de recomendação provêm o acesso a produtos e informações pertinentes fazendo sugestões personalizadas baseadas em exemplos prévios do que um usuário gosta e desgosta, ou usa métodos de filtragem colaborativa que fazem as recomendações baseadas em preferências de outros usuários (MOONEY & ROY, 2000 *apud* ROCHA, 2003, p.15).

Com o auxílio da IA os sistemas são cada vez mais preditivos. De acordo com Moreira (2019, p. 21) o crescimento das plataformas e-commerce e aos benefícios dos sistemas de recomendação é imperativo a sua integração nesse tipo de plataforma, pois pode-se criar uma experiência mais agradável ao cliente, visto que, os conteúdos apresentados a ele serão personalizados. Os algoritmos precisam analisar os dados obtidos dos clientes como histórico de busca no navegador, histórico de compras, itens adicionados no carrinho, interações com propagandas, produtos pesquisados por outros consumidores para que possa sugerir os produtos similares para realizar a “venda casada”.

Os sistemas de recomendação surgiram a partir do desafio que as pessoas enfrentavam: escolher entre milhares (de) produtos ofertados nos sites de comércio eletrônico. (SARWAR *et al.*, 2002 *apud* BENJAMIN *et.al.*, p.34). Um dos principais objetivos é minimizar a exibição de muitos produtos para que o cliente não fique perdido em sua escolha e/ou na busca do produto específico. De acordo com Reategui e Cazella (2005, s/p). “os principais objetivos dos Sistemas de Recomendação são a fidelidade e o conseqüente aumento da lucratividade das empresas”. O grande desenvolvimento tecnológico impactou no crescimento das vendas por meios eletrônicos, um dos principais objetivos é alcançar a notoriedade da marca e competitividade de mercado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os Sistemas de Recomendação são capazes de sugerir itens pertinentes de acordo com a necessidade do usuário. Na internet há uma infinidade de conteúdos, principalmente em plataformas e-commerce e *streaming*, dessa forma os SR auxiliam na tomada de decisão realizando recomendações personalizadas.

De acordo com Moreira (2019), para que um sistema possa ter mais assertividade é necessário ter acesso às preferências e gostos dos usuários. Para que isso seja possível são utilizados diversos tipos de filtragens, técnicas de inteligência artificial e algoritmos de recomendação que tem como objetivo analisar o comportamento do usuário na plataforma, dessa forma é possível monitorar suas ações e analisar suas preferências.

Por conseguinte, o principal foco dos SR é a personalização das recomendações feitas aos usuários, eles estão presentes na maioria das plataformas na internet, como: *streaming*, e-commerce, aplicativos e redes sociais. Mesmo de maneira implícita ou explícita as recomendações são feitas a todo o momento proporcionando uma melhor experiência ao usuário.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Janderson Jason B., et al. **"Estudo Comparativo de Abordagens para Sistemas de Recomendação em Sistemas de Personalidade IBM Watson Personality Insights/Estudo Comparativo de Abordagens para Recomendação de Personalidade usando IBM Watson Personality Insights."** *R/STI* [Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação], vol. 40, não. 40, dezembro de 2020, pág. 73+. *Gale OneFile: Informe Acadêmico*. Disponível em: [link.gale.com/apps/doc/A652086069/IFME?u=anon~8b553c6 & sid= googleScholar&xid=e46d738b](https://link.gale.com/apps/doc/A652086069/IFME?u=anon~8b553c6&sid=googleScholar&xid=e46d738b) . Acesso em: 1 jul. 2022.

ALVAREZ, Edgar; SIRIANI, Allan; VIDOTTI, Silvana; CARVALHO, Angela. **Os Sistemas de Recomendação, Arquitetura da Informação e a Encontrabilidade da Informação.** TransInformação, Campinas, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tinf/a/YsgLRc86K3WZfcbXPQHq7Vg/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 02 jul. 2022.

ANACLETO, Matheus Medeiros. **Um modelo baseado em análise de sentimentos como suporte à sistemas de recomendação.** In:Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação, Araranguá, 2017.Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/185449>. Acesso em: 30 mai. 2022.

BARTH, Fabricio. **Modelando o perfil do usuário para a construção de sistemas de recomendação: um estudo teórico e estado da arte.** Revista de Sistemas de Informação da FSMA, 2010. Disponível em: <http://fbarth.net.br/docs/bar2010a.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2022.

BENJAMIN, Adriana; SANTOS, Giovanna; RODRIGUES, Rebecca; FALCÃO, Roberto; ROCHA, Rodolfo. **A INFLUÊNCIA DE SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO DE PRODUTOS EM PLATAFORMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO: INSIGHTS SOBRE O CONSUMIDOR BRASILEIRO.** FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO - FECAP ÁLVARES PENTEADO, 2021. Disponível em: https://liceu.fecap.br/LICEU_ON-LINE/article/download/1858/1150. Acesso em: 01 jul. 2022.

BEREZAGA, Bruno. **Sistemas de recomendação em e-commerces: benefícios e cuidados.** e-commercebrasil, 2017. Disponível em: <https://www.e-commercebrasil.com.br/artigos/sistemas-de-recomendacao-em-e-commerces-beneficios-e-cuidados/>. Acesso em: 20 jun. 2022.

BONIN, M. **O que são sistemas de recomendação?** KingBlog, 2018. Disponível em: <https://king.host/blog/2018/09/o-que-sao-sistemas-de-recomendacao>. Acesso em: 16 mai. 2022.

BORGES, Deise; OLIVEIRA, Fernando. **ANÁLISE E COMPARAÇÃO DOS SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO DE PRODUTOS EXISTENTES EM TRÊS EMPRESAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO (CE): SARAIVA, SUBMARINO E AMAZON.** Centro Universitário Luterano do Brasil, 2010. Disponível em: <http://sistemas-humano-computacionais.wdfiles.com/local--files/capitulo%3Aredes-sociais/Mir2010.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2022.

CARDOSO, Olinda. **Recuperação de Informação.** Universidade Federal de Lavras, 2000. Disponível em: <https://infocomp.dcc.ufla.br/index.php/INFOCOMP/article/view/46>. Acesso em: 22 jul. 2022.

CAZELLA, Sílvia; NUNES, Maria; REATEGUI, Eliseo. **A Ciência da Opinião: Estado da arte em Sistemas de Recomendação.** 2005. Disponível em: <http://almanaquesdacomputacao.com.br/gutanunes/publications/JAI4.pdf>. Acesso em: 05 mai. 2022.

CORREIA, M. C. **A importância do sistema de recomendação no serviço streaming: o caso Netflix .** Instituto Universitário de Lisboa, 2021. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10071/24186>. Acesso em: 10 jul. 2022.

COSTA, Mariana. **Com pandemia, vendas pela internet crescem 27% e atingem R\$ 161bi em 2021.** Estado de Minas - Economia, 2022. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2022/02/02/internas_economia,1342064/com-pandemia-vendas-pela-internet-crescem-27-e-atingem-r-161-bi-em-2021.shtm. Acesso em: 25 abr. 2022.

FERRARELI, Camila; PINHEIRO, Cristiano; CHERUTTI, Milena; SILVEIRA, Patricia; JÚNIOR, João. **PLATAFORMAS DE STREAMING E O SEU SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO “PERSONALIZADO”:** UM CASO SOBRE O SPOTIFY. FAPERJ, 2020. Disponível em: <https://www.ciiec2020.sinteseeventos.com.br/arquivo/downloadpublic?q=YToyOntzOjY6InBhcmFtcyl7czozNToiYToxOntzOjEwOiJJRF9BUiFVSVZPIjtzOjQ6ImM3NDkiO30iO3M6MToiaCI7czozMjoiNTJIZjU1ZjFINzFmMDIzMjY2JiNTc0YjlkZTgxNDciO30%3D>. Acesso em: 13 jul. 2022.

GÓIS, Marcos. **Melhorias para um sistema de Recomendação Baseado em Conhecimento a partir da representação semântica de conteúdos.** Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2015. Disponível em: http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/4870/Marcos%20de%20Meira%20G%c3%b3is_.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 02 jun. 2022.

KAVINSKI, Alexandre. **Como a Amazon usa Inteligência Artificial em tudo que faz.** 2020. Disponível em: <https://blog.i-cherry.com.br/como-a-amazon-usa-inteligencia-artificial-em-tudo-que-faz>. Acesso em: 01 jun. 2022.

LIMA, Alexandre. **UM SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE LUGARES BASEADO EM LOCALIZAÇÃO E PERFIL**. Universidade Federal de Sergipe, 2016. Disponível em: <https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/verProducao?idProducao=1155155&&key=526226b692e22bc1c9ecd9912f38b8f1>. Acesso em: 29 abr. 2022.

LINHARES, Bruno; FERNANDES, Anita. **Utilização de Técnicas de Sistemas de Recomendação para Aprimoramento de um E-commerce do Tipo B2b**. UNIVALI, 2012. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos12/441624.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2022.

Lopes, Gisele. **Sistema de Recomendação para Bibliotecas Digitais sob a Perspectiva da Web Semântica**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2007. Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Figura-31-Caracteristicas-herdadas-pela-Filtragem-Hibrida-adaptado-de-CAZELLA_fig2_238781176. Acesso em: 25 mai. 2022.

MACK, Roger. **Sistema de recomendação baseado na localização e perfil utilizando a plataforma android**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/28328>. Acesso em: 15 jul. 2022.

MARQUES, Ana. **Como funciona os sistemas de recomendação?**. TecnoBlog, 2022. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/como-funcionam-os-sistemas-de-recomendacao>. Acesso em: 20 mai. 2022.

MEDEIROS, Igor. **Estudo sobre sistemas de recomendação colaborativos**. UFPE, 2013. Disponível em: <https://www.cin.ufpe.br/~tg/2012-2/irgm.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2022.

MOREIRA, Antônio. **Sistema de recomendação para uma plataforma de comércio eletrônico**. Instituto Superior de Engenharia do Porto, 2019. Disponível em: https://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/14817/1/DM_AntonioMoreira_2019_MEI.pdf. Acesso em: 18 jun. 2022.

MORANDINO, Matheus; RODRIGUES, Michelly. **Algoritmos de recomendação: mais presente no dia a dia do que você pensa**. PetSI, 2020. Disponível em: <http://www.each.usp.br/petsi/jornal/?p=2684#:~:text=Um%20sistema%20de%20recomenda%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9,usu%C3%A1rio%20a%20um%20determinado%20item>. Acesso em: 20 jul. 2022.

MOTTA, Claudia Lage Rebello; SANTORO, Flávia Maria; BRITO, Walkir Alexandre Toscano. **Sistemas de Recomendação para Educação**. In: SAMPAIO, Fábio F.; PIMENTEL, Mariano; SANTOS, Edméa (Org.). **Informática na Educação: games,**

inteligência artificial, realidade virtual/aumentada e computação ubíqua . Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2021. (Série Informática na Educação CEIE-SBC, v.7) Disponível em:
<https://ieducacao.ceie-br.org/sistemas-recomendacao>. Acesso em: 20 mai. 2022.

MOURA, S.; REIS, J. L.; RODRIGUES, L. S. **O impacto da inteligência artificial no customer journey**. Cadernos de Investigação do Mestrado em Negócio Eletrónico, [S. l.], v. 1, n. 1, 2021. DOI: 10.56002/ceos.0037_cimne_1_1. Disponível em:
<https://www.iscap.pt/ebusiness-rj/index.php/mne-rj/article/view/54>. Acesso em: 18 jul. 2022.

PAGNOSSIM, José. **Uma abordagem híbrida para sistemas de recomendação de notícias**. Universidade de São Paulo, 2018. Disponível em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-07062018-101232/publico/Corrigida_Jose_Pagnossim.pdf. Acesso em: 22 jun. 2022.

REIS, Luis. **Sistema de Recomendação Baseado em Conhecimento**. Universidade de Coimbra, 2012. Disponível em:
<https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/99769>. Acesso em: 29 abr. 2022.

ROCHA, Catarina. **RECDOC: UM SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO PARA UMA BIBLIOTECA DIGITAL NA WEB**. COPPEIUFR, 2003. Disponível em:
<https://www.cos.ufrj.br/uploadfile/publicacao/957.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2022.

SILVA, Rafael. **Sistema de Recomendação baseado em conteúdo textual: avaliação e comparação**. Universidade Federal da Bahia, 2014. Disponível em:
https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/19281/1/dissertacao_mestrado_ciencia_computacao_rafael_glauber.pdf. Acesso em: 28 mai. 2022.

Schiavini, Rodrigo. **O que é um sistema de recomendação para e-commerce? Tudo sobre o tema!**. SmartHint, 2019. Disponível em:
<https://www.smarthint.co/o-que-e-um-sistema-de-recomendacao/>. Acesso em: 28 jun. 2022.

Schiavini, Rodrigo. **O motivo por trás do sucesso do Sistema de Recomendação da Amazon**. SmartHint, 2019. Disponível em:
<https://www.escoladeecommerce.com/artigos/sucesso-do-sistema-de-recomendacao-da-amazon/>. Acesso em: 28 jun. 2022.

SILVA, Ricardo. **IMPACTO DA DISTÂNCIA DE LOJAS FÍSICAS NAS VENDAS DIRETAS DO E-COMMERCE**. Escola Superior de propaganda e marketing Programa de Mestrado Profissional em Comportamento do Consumidor (MPCC), 2019. Disponível em:
<https://tede2.espm.br/bitstream/tede/519/2/Ricardo%20Ribeiro%20Silva.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2022.

SOUZA, Bruno. **Uma Abordagem Híbrida para Sistemas de Recomendação Baseados em Filtragem Colaborativa**. Universidade Federal da Bahia, 2018.

Disponível em:

<https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/27622/1/TCC%20-%20Uma%20Abordagem%20H%C3%ADbrida%20para%20Sistemas%20de%20Recomenda%C3%A7%C3%A3o%20Baseados%20em%20Filtragem%20Colaborativa%20-%20Alessen%20Bruno.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2022.

TRINDADE, Joana. **Interpretabilidade em Modelos de Sistemas de Recomendação**. Universidade do Porto, 2020. Disponível em:

<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/132168/2/442109.pdf>. Acesso em: 22 de jun. 2022.

VIEIRA, F; NUNES, M. **Sistema de Recomendação de Objetos de Aprendizagem Baseado em Conteúdo**. Universidade Federal de Sergipe, 2012. Disponível em:

<https://scientiaplina.emnuvens.com.br/sp/article/download/464/567>. Acesso em: 30 mai. 2022.